

PROPOSAL PENELITIAN

**“STRATEGI PEMELIHARAAN JEMBATAN GANTUNG DI DESA
PACCERAKANG KEC. PONRANG SELATAN KAB. LUWU”**

DISUSUN OLEH :

NUR FITRIA ZALIKHAH

21.023.22.201.171

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ANDI DJEMMA PALOPO

2024

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan jembatan gantung pada saat ini sudah mencapai 558 pembangunan jembatan gantung di Indonesia selama periode 2015 – 2023 untuk mempermudah akses penghubung warga antardesa (Kementerian PUPR; 2023).

Jembatan gantung adalah jenis jembatan yang berfungsi untuk menghubungkan dua jalan yang terhalang hambatan seperti lembah yang dalam, sungai, saluran irigasi dan pembuangan. Kelebihan jembatan gantung yaitu ringan dan elastis serta memiliki kekuatan yang lumayan bagus, selain itu juga bentang pada jembatan gantung ini lebih panjang jadi tidak harus menambahkan pilar ditengah bentangnya sehingga memerlukan biaya lebih kecil dibandingkan dengan jenis jembatan beton atau baja (Ramadhan Gilang; 2019).

Kondisi jembatan gantung saat ini, hampir disemua daerah kondisinya cukup mengawatirkan terkhususnya di desa Paccerakang Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu, dikarenakan kurang pemeliharannya dan juga diantaranya tidak adanya perhatian khusus dari pemerintah setempat. Padahal jembatan gantung sangat penting untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya dan merupakan urat nadi perekonomian warga. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu pemeliharaan jembatan gantung.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tahap pemeliharaan pada jembatan gantung?
2. Bagaimana mempertahankan kondisi jembatan gantung?
3. Apa dampak jika jembatan gantung tidak dipelihara?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tahap pemeliharaan jembatan gantung.

2. Untuk mempertahankan kondisi jembatan gantung.
3. Untuk mengetahui dampak jika jembatan gantung tidak dipelihara.

Abstrak

Jembatan gantung adalah jembatan yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjadi akses penghubung. Strategi Pemeliharaan adalah suatu teknik perawatan yang memerlukan tindakan yang teratur dan sistematis sehingga memerlukan perawatan yang efektif seperti menjaga, memperbaiki, meningkatkan kondisi dan mengganti yang perlu diganti dalam suatu fasilitas agar bisa dioperasikan lagi. Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui strategi pemeliharaan pada jembatan gantung di desa paccerakang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif.

Kata kunci ; jembatan gantung, pemeliharaan dan perawatan, teratur dan sistematis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan teori

A. Strategi Pemeliharaan

a. Pengertian Strategi Pemeliharaan

Strategi Pemeliharaan adalah suatu teknik perawatan yang memerlukan tindakan yang teratur dan sistematis sehingga memerlukan perawatan yang efektif seperti menjaga, memperbaiki, meningkatkan kondisi dan mengganti yang perlu diganti dalam suatu fasilitas agar bisa dioperasikan lagi.

b. Manfaat Strategi Pemeliharaan

- a. Perbaikan terus – menerus
- b. Meningkatkan kapasitas
- c. Mengurangi persediaan
- d. Biaya operasi lebih rendah
- e. Produktif lebih tinggi
- f. Meningkatkan kualitas

c. Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Pemeliharaan

Faktor – faktor antara lain biaya aset/pergantian, tingkat kekritisn aset, pola penggunaan dan dampak kegagalan terhadap keselamatan, lingkungan, operasi, keuangan dan cirta publik.

B. Jembatan Gantung

a. Pengertian Jembatan Gantung

Jembatan gantung adalah jenis jembatan yang memerlukan landasan ketegangan kabel ketimbang landasan samping. Sebuah jembatan yang mempunyai kabel utama berlabuh dimasing - masing ujung jembatan.

b. Fungsi Jembatan Gantung

Jembatan gantung adalah jenis jembatan yang berfungsi untuk menghubungkan dua jalan yang terhalang hambatan seperti lembah yang dalam, sungai, saluran irigasi dan pembuangan.

2. Kajian yang relevan

Adapun kajian penelitian terdahulu antara lain :

Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah, Nasjuadil, Dr. Ir. Iman Satyarno, ME dalam jurnalnya di Universitas Gadjah Mada tahun 2004, dengan judul “Manajemen Pemeliharaan Jembatan (Studi Kasus Bagian Proyek Pemeliharaan Jembatan Provinsi Sulawesi Selatan)”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian yang dilaksanakan pada jembatan Sungai Paku, Sungai Maros dan Sungai Pangkajene yang merupakan lingkup kerja Bagian Proyek Pemeliharaan Jembatan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan mengadakan pemeriksaan kerusakan elemen bangunan jembatan atas. Dari Analisa diperoleh hasil bahwa jembatan Paku dengan nilai kondisi empat pada level 3-4 mempunyai umur ekuivalen 47,7 tahun dan waktu pengerjaan rehabilitasi elemen lantai lebih menguntungkan dilaksanakan pada tahun ketiga. Jembatan Maros dengan nilai kondisi empat pada level 3-4 mempunyai umur ekuivalen 47,7 tahun dan waktu pengerjaan rehabilitasi elemen lantai lebih menguntungkan dilaksanakan pada tahun acuan, karena biasanya biaya pengalihan kendaraan. Jembatan Pangkajene dengan skor kondisi 3 pada level 3-4 memiliki umur sesuai 41 tahun dan tahun ke-9 lebih cocok untuk melakukan pekerjaan perbaikan elemen tanah.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muh Pratito A N, Dr. Ir. Bambang Supriyadi, CES., DEA. Dalam jurnalnya di Program Studi Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada tahun 2016, dengan judul “Evaluasi Dan Program Pemeliharaan Jembatan Menggunakan *Metode Bridge Management System* (BMS) 1993 (Studi Kasus Jembatan Rangka Baja Kali Bogowonto, Kabupaten Purworejo – Jawa Tengah)”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jembatan Kali Bogowonto

mengalami kerusakan ringan (skor kondisi 2) dan usulan penanganan berupa perbaikan sub elemen berdasarkan tinjauan teknis menggunakan program IBMS dan rencana anggaran biaya yang diusulkan untuk penanganan kerusakan jembatan sebesar Rp. 396.276..753,00.

3. Kerangka Teori

Strategi pemeliharaan pada fasilitas itu sangat penting terkhusus pada jembatan gantung agar infrastruktur tersebut tetap bagus untuk mengakses. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menjaga atau memelihara jembatan gantung di desa Paccerakang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu agar tidak terjadi kerusakan.

4. Gambaran Umum Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam suatu studi ilmiah. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, menguji hipotesis, atau mengembangkan pemahaman lebih dalam tentang fenomena. Metode ini bisa berbeda-beda tergantung pada bidang ilmu pengetahuan, objek studi, serta tujuan penelitian itu sendiri. Umumnya, metode penelitian dibagi menjadi dua kategori utama: kuantitatif, yang mengutamakan pengukuran numerik dan analisis statistik untuk menguji hubungan atau perbandingan antar variabel; dan kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang pengalaman dan pandangan subjektif melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Dalam penggunaannya, pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Misalnya, penelitian kuantitatif mungkin lebih cocok untuk proyek yang membutuhkan data konkret dan bisa diukur secara langsung, seperti efektivitas suatu intervensi medis atau tingkat kepuasan pengguna terhadap suatu produk. Sementara itu, penelitian kualitatif lebih sesuai untuk menjelajahi topik yang kompleks seperti dinamika sosial, persepsi masyarakat, atau pengalaman individu yang tidak dapat mudah diquantifikasi. Dalam banyak kasus, peneliti juga

dapat memilih pendekatan mixed methods, yang mengkombinasikan kedua metode tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan multidimensional tentang suatu masalah.

Pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan melalui berbagai metode dan sumber, tergantung pada tujuan dan desain studi. Data primer dan data sekunder merupakan dua jenis sumber data yang umum digunakan. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk keperluan penelitian tertentu. Ini termasuk data yang diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, dan eksperimen, yang memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang paling relevan dan spesifik terhadap pertanyaan penelitian yang sedang diteliti. Sebaliknya, data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh orang lain atau untuk tujuan lain yang tidak langsung terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Contoh dari penggunaan data sekunder termasuk analisis data yang dipublikasikan, seperti sensus populasi, laporan pemerintah, atau hasil penelitian sebelumnya yang dipublikasikan. Selain itu, pengumpulan data dengan pendekatan partisipatif merupakan strategi yang melibatkan interaksi langsung dengan komunitas atau kelompok yang diteliti (Marzaman dkk, 2021; Nurhijrah dkk, 2021; Fisur & Marzaman, 2018; Nurhijrah & Fisur, 2019, Fisur dkk, 2023; Marzaman dkk, 2019). Metode ini sering digunakan dalam penelitian sosial dan pembangunan, di mana peneliti bekerja bersama partisipan sebagai mitra dalam proses penelitian (Fisur, 2016; Fisur, 2018). Pendekatan ini tidak hanya memperoleh data melalui dialog dan diskusi tetapi juga melibatkan partisipan dalam merancang pertanyaan penelitian, menginterpretasi hasil, dan bahkan dalam beberapa kasus, dalam penulisan laporan penelitian. Pendekatan partisipatif ini menghargai pengetahuan lokal dan memperkuat kapasitas komunitas, sehingga sering dianggap lebih etis dan mendapatkan hasil yang lebih bermakna dan akurat dari sudut pandang subjek penelitian. Dengan perkembangan teknologi, pengumpulan data melalui perangkat smartphone responden telah menjadi semakin populer. Teknologi seperti Google Maps Timeline memanfaatkan GPS untuk melacak dan merekam

lokasi dan pergerakan individu, yang dapat menjadi sumber data yang sangat berharga untuk studi tentang perilaku mobilitas dan pola perjalanan (Fisu, dkk, 2024). Peneliti dapat meminta partisipan untuk berbagi data lokasi mereka dari aplikasi ini, yang kemudian dapat digunakan untuk analisis dalam penelitian transportasi, perencanaan urban, epidemiologi, dan banyak bidang lainnya. Metode ini memungkinkan pengumpulan data yang sangat detail dan berkelanjutan tanpa intervensi yang signifikan dari peneliti atau responden, membuatnya ideal untuk studi jangka panjang dan dinamis.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif (deskriptif). Metode ini adalah sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kenyataan yang mendalam dan dilakukan dengan menggabungkan data sedalam – mungkin.

2. Prosedur Penelitian

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan Teknik observasi terhadap pemeliharaan jembatan gantung yang ada di desa paccerakang.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data primer yang dilakukan dengan Teknik studi dokumen atau menganalisis dokumen atau alat elektronik serta surat kabar.

3. Pengumpulan Data

1. Teknik Observasi

Teknik Observasi yaitu Teknik pengumpulan data yang dikerjakan melalui pengamatan secara langsung.

2. Teknik Studi Dokumen

Teknik studi dokumen adalah Teknik pengumpulan data yang menganalisis dokumen – dokumen, hasil karya, maupun alat elektronik modern atau surat kabar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang menggunakan catatan dan foto – foto yang ada dilokasi.

4. Teknik Analisis

a. Reduksi Data

Proses yang dilakukan dengan merangkum, memilih hal – hal pokok dan dipindahkan untuk membuatnya lebih mudah dipahami.

b. Penyajian Data

Sebagai kesimpulan informasi sistematis yang memberi kemungkinan adanya penambahan Ketetapan dan pengambilan Tindakan.

5. Diagram Alir Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R. (2014). *Perancangan Jembatan Gantung Pejalan Kaki Desa KendalSari-Dompol, Klaten (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada)*.
- Ahmad, A., Fisu, A. A., & Didiharyono, D. (2019). *Analisis Potensi Ekosistem Mangrove Sebagai Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi)*. *Prosiding*, 4(1).
- AN, M. P. (2016). *Evaluasi Dan Program Pemeliharaan Jembatan Menggunakan Metode Bridge Management System (BMS) 1993 Studi Kasus : Jembatan Rangka Baja Kali Bogowonto, Kabupaten Purworejo-Jawa (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada)*.
- Damarwati, I., & Gunardi, G. (2023). *Analisis Penerapan PPN dan PPH Pasal 22 Atas Pengadaan Barang di Balai Jembatan Kementrian PUPR*. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 890-904.
- Didiharyono, D., Syukri, M., Fisu, A. A., & Apriyanto, A. (2024). *Modelling and mapping the poverty levels with applied spatial regression model in South Sulawesi province of Indonesia*. *Journal of Social Economics Research*, 11(1), 32-44.
- Fisu, A. A. (2016). *Analisis dan Konsep Perencanaan Kawasan Pelabuhan Kota Penajam Sebagai Pintu Gerbang Kab. Penajam Paser Utara kalimantan Timur*. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 1(2), 125-136.
- Fisu, A. A. (2016). *Potensi Demand Terhadap pengembangan Kanal Jongaya & Panampu Sebagai Moda Transportasi (Waterway) di Kota Makassar*. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 3(3), 285-298.
- Fisu, A. A. (2018). *Analisis Lokasi Pada Perencanaan Terminal Topoyo Mamuju Tengah*. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 3(1), 1-12.
- Fisu, A. A., & Dahlan, A. (2021). *Kanal Jongaya-Pannampu: Potensi Transportasi Alternatif di Makassar: Jongaya-Pannampu Canals: Alternative Transportation Potential in Makassar*. *Pena Persada CV*.

- Fisu, A. A., Hafid, Z., Humang, W. P., & Natsir, R. (2022). *Application of The PPP Scheme on The Tourism-Transportation, Case Study: The Concept Of Palopo City Tourism*. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 7(1), 35-52.
- Fisu, A. A., Hafid, Z. A., Marzaman, L. U., Didiharyono, D., Mappe, U. U., Hadi, A., & Manuhung, S. (2023). *Community-Based Kambo Tourism Area Planning With a Participatory Planning Approach*. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 174-188.
- Fisu, A. A., & Marzaman, L. U. (2018). *Pemetaan Partisipatif Kampung Pesisir Kelurahan Tallo Kota Makassar*. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 22-28.
- Fisu, A. A., Rakhman, A., & Saputri, A. (2020). *Analisis Pengaruh Keberadaan Pelabuhan Terhadap Perekonomian Di Pulau Sulawesi*. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 5(2), 54-63.
- Fisu, A. A., Syabri, I., & Andani, I. G. A. (2024). *How do young people move around in urban spaces?: Exploring trip patterns of generation-Z in urban areas by examining travel histories on Google Maps Timeline*. *Travel Behaviour and Society*, 34, 100686.
- Hamzah, N. (2004). *Manajemen pemeliharaan jembatan.: Studi kasus bagian proyek pemeliharaan jembatan Provinsi Sulawesi Selatan (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada)*.
- Kurniawan, R., Susanti, B., & Hanafiah, H. (2023). *Kajian Literatur Pemeliharaan Jembatan Yang Menggunakan Metode Structural Monitoring System (SHMS)*. *Applicable Innovation of Engineering and Science Research (AVoER)*, 15(1), 361-370.
- Kusumawati, R. (2024). *Analisis Peran Stakeholder dan Dampak Pembangunan Jembatan Gantung Desa dalam Pengentasan Kemiskinan di Jawa Barat*. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(1), 166-176.
- Mangkoesebroto, S. P. (2012). *Keruntuhan Jembatan Gantung Kartanegara Tragedi dalam Proses Rancang Bangun Infrastruktur*. *Jurnal Teknik Sipil ITB*, 19(3), 207-222.

- Marzaman, L. U., Hafid, Z. A., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2019). *Place Making Workshop Batupasi Sub District Palopo City. To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1-8.
- Marzaman, L. U., Hafid, Z., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2021). *Planning Concept of Lalebbata: Combining Heritage, Policy and Participation. PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 6(1), 39-47.
- Nurhijrah, N., & Fisu, A. A. (2019). *Place memory masyarakat pada bangunan cagar budaya di kota palopo. RUAS*, 17(2), 63-70.
- Nurhijrah, N., Fisu, A. A., Marzaman, L. U., & Hafid, Z. (2021). *Konsep Penataan Kawasan Lalebbata Sebagai Kawasan Heritage Di Kota Palopo. Jurnal Arsitektur ZONASI*, 4(1), 62-72.
- Prawestri, D., Sutrisno, W., & Priyanto, A. (2021). *Perbandingan Analisis Frekuensi Alami Jembatan Gantung Dengan Menggunakan Aplikasi Accelerometer Meter Dan Software (Studi Kasus Jembatan Gantung Kemiri Buluharjo Karangmojo). RENOVASI: Rekayasa Dan Inovasi Teknik Sipil*, 6(1), 54-64.
- Raksono, S. S. (2010). *Akseptibilitas Masyarakat Terhadap Aspek Operasi Dan Pemeliharaan Jembatan Cable Stayed Palibaja Di Sukabumi. Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum*, 2(1).
- Ramadhan, G. W. (2021). *Analisis Risiko Kualitas Pembangunan Jembatan Beton Bentang Pendek Sambirkadipaten (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)*.
- Sebastian, I., & Supartono, F. X. (2019). *Analisis Struktur Jembatan Gantung Self-Anchored. JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil*, 169-178.
- Setiati, N. R., & Wardhana, P. K. (2015). *Kekuatan Struktur Jembatan Gantung Sederhana untuk Pejalan Kaki. Jurnal HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia)*, 1(2).
- Supriyatna, A. (2017). *Analisis Kekuatan Struktur Atas Jembatan Gantung Nambangan*,

Pundong, Bantul, Di Yogyakarta (Doctoral dissertation, University of Technology Yogyakarta).

Tufail, D. N., Neowa, H. S., & Fisu, A. A. (2023). Identification of Fire Disaster Vulnerability in Karang Rejo Sub-District, Balikpapan Central District. PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik, 8(1), 62-77.

Usmanto, R. I. (2013). Analisis Struktur Jembatan Gantung Sederhana Bentang 80 M (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).